

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 658.14/.17:657.42]:005.52

ОСТРОВСЬКА О. А., ЮРКЕВИЧ О. М.,
ЗІНЧЕНКО А. О., ПАВЛЕНКО А. А.

Методичні аспекти аналізу складу, структури та ефективності використання необоротних активів підприємств торгівлі

Актуальність теми дослідження. Питання дослідження стану та достатності необоротних активів, особливо матеріальної їх частини, актуалізується в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну, адже відчутна кількість основних засобів може зазнати (і зазнає) значного пошкодження й руйнування у результаті бомбардувань навіть у віддалених від ведення активних військових дій регіонах.

Предметом дослідження є методичні основи фінансового аналізу необоротних активів в сфері торгівлі.

Метою дослідження є обґрунтування і апробація доцільного до використання інструментарію аналізу складу, структури та ефективності використання необоротних активів підприємств торгівлі з огляду на специфіку ведення бізнесу в період активізації воєнних дій.

Методи дослідження. Застосовано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів. Під час дослідження були використані такі методи: спостереження, опису, аналізу, синтезу, порівняння й узагальнення даних.

Результати дослідження. У статті розглянуто методичні аспекти аналізу складу, структури та ефективності використання необоротних активів підприємства торгівлі. Апробовано запропоновані методи аналізу на матеріалах ТОВ «АТБ – Маркет». Проведено факторний аналіз впливу чинників фондодідачі та рентабельності реалізації на результативний показник фондорентабельності основних засобів, а також застосовано модель ефективності використання нематеріальних активів. Проведено аналіз статистичних даних по галузі в частині оцінювання стану, достатності, та ефективності використання необоротних активів підприємствами у сфері торгівлі, а також здійснено порівняльний аналіз даних об'єкту дослідження ТОВ «АТБ–Маркет». Окреслено специфічні показники ефективності використання підприємствами торгових площ, які представляють важливу складову основних засобів торговельних підприємств. Запропоновано алгоритм проведення аналізу складу, структури та ефективності використання необоротних активів підприємств торгівлі в сучасних умовах військового стану.

Галузь дослідження. Емпіричні корпоративні фінанси, фінанси підприємств, фінансовий аналіз, бюджетування.

Висновки. Встановлено, що факторний аналіз ефективності використання основних засобів доцільно здійснювати в контексті впливу чинників фондоддачі та рентабельності реалізації на результуючий показник фондорентабельності; а ефективності використання нематеріальних активів із застосуванням моделі додаткового прибутку на вкладений в нематеріальні активи капітал, а також моделі, яку у випадку відсутності інформації щодо прибутку, отриманого від використання інтелектуального продукту, пропонується до використання зовнішнім фінансовим аналітикам. Зазначено, що окрему цінність в комплексному дослідженні необоротних активів підприємств торгівлі мають специфічні показники, що характеризують ефективність використання торгових площ та складських приміщень. В результаті галузевого аналізу необоротних активів встановлено, що структурна частка збільшилася в інвестиційній нерухомості та незавершених капітальних інвестиціях, що свідчить про переорієнтування підприємств галузі на отримання орендних платежів, на протипагу виробництва товарів та надання послуг. Також відстежується негативна тенденція до збільшення коефіцієнту зносу й зменшення коефіцієнту придатності, що може відбитися на якості ведення бізнесу.

Ключові слова: фінансовий аналіз, фінанси підприємств, факторний аналіз, необоротні активи, основні засоби, нематеріальні активи, ефективність використання, ліквідність компанії, торгівля.

OSTROVSKA O. A., YURKEVYCH O. M.,
ZINCHENKO A. O., PAVLENKO A. A.

Methodological aspects of analyzing the composition, structure and efficiency of use of non-current assets of trade enterprises

Relevance of the research topic. *The issue of studying the condition and sufficiency of non-current assets, especially their tangible part, is relevant in the context of Russia's full-scale invasion of Ukraine, since a significant number of fixed assets can (and do) suffer significant damage and destruction as a result of bombing, even in regions remote from active hostilities.*

The subject of the study *methodological framework for the financial analysis of non-current assets in the trade sector.*

The purpose of the study *is to substantiate and test the appropriate tools for analyzing the composition, structure and efficiency of the use of non-current assets of trade enterprises, taking into account the specifics of doing business during the period of intensified hostilities.*

Research methods. *A set of general scientific and special methods was used: observation, description, analysis, synthesis, comparison and generalization of data.*

Results of the study. *The article considers methodological aspects of analyzing the composition, structure and efficiency of use of non-current assets of a trade enterprise. The proposed methods of analysis are tested on the materials of ATB-Market LLC, in particular, a factor analysis of the influence of the factors of capital productivity and profitability of sales on the effective indicator of the return on fixed assets is carried out, and a model of efficiency of use of intangible assets is applied. An analysis of statistical data on the industry in terms of assessing the status, sufficiency, and efficiency of the use of non-current assets by enterprises in the field of trade is carried out, as well as a comparative analysis of the data of the object of study ATB-Market LLC. Specific indicators of efficiency of the use of retail space by enterprises, which represent an important component of fixed assets of trade enterprises, have been outlined. An algorithm for analyzing the composition, structure and efficiency of use of non-current assets of trade enterprises in the current conditions of martial law is proposed.*

Field of research. *Empirical corporate finance, enterprise finance, financial analysis, budgeting.*

Conclusions. *It is established that a factor analysis of the efficiency of use of fixed assets should be carried out in the context of the influence of the factors of capital productivity and profitability of sales on the resulting indicator of profitability; and the efficiency of use of intangible assets using the*

model of Additional Return on Intangible Assets Invested, as well as the model, which, in the absence of information on the profit received from the use of an intellectual product, is proposed for use by external financial analysts. It is noted that specific indicators characterizing the efficiency of use of retail space and warehouses are of particular value in a comprehensive study of non-current assets of trade enterprises. As a result of the sectoral analysis of non-current assets, it is found that the structural share has increased in investment property and capital investments in progress, which indicates a reorientation of enterprises in the industry to receive rental payments, as opposed to the production of goods and services. There is also a negative trend toward an increase in the depreciation rate and a decrease in the serviceability rate, which may affect the quality of business.

Keywords: financial analysis, corporate finance, factor analysis, non-current assets, fixed assets, intangible assets, efficiency of use, company liquidity, trade.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Оцінка необоротних активів, зокрема, аналіз їх складу, структури та ефективності використання відіграє важливу роль у сучасному управлінні корпоративними фінансами й у розробці стратегії фінансування компанії, зокрема, підприємств торгівлі. Необоротні активи є важливими ресурсами для будь-якого бізнесу, оскільки включають капітальні вкладення, які є довгостроковими інвестиціями суб'єкта підприємництва, ефективно управління якими визначає довгострокові вигоди підприємства, зокрема, його прибутковість і конкурентоспроможність. Для підприємств торгівлі також є важливими торговельні площі та площі зберігання товарів, що є необхідною умовою для ефективного ланцюга поставок та збуту наявного асортименту.

Аналіз необоротних активів допомагає визначити, наскільки ефективно використовуються ці ресурси, чи є надлишкові або незадіяні в господарській діяльності довгострокові активи, склад яких можна оптимізувати або (у разі виявлення надлишкових) реалізувати й отримати від реалізації таких активів кошти належним чином розподілити. Такий аналіз є важливою передумовою для прийняття обґрунтованих стратегічних рішень щодо купівлі, продажу, модернізації чи ліквідації/списання необоротних активів. Наявність неефективно використовуваних основних засобів спричиняє додаткове витрачання коштів на їх обслуговування й підтримку. Нестача нематеріальних активів може свідчити про відсутність спрямованості менеджменту на впровадження інновацій та бажання отримувати додатковий прибуток на вкладений в нематеріальні активи капітал. Вище перелічені фактори впливають на прибутковість/збитковість, що, в свою чергу, відображається на рівні конкурентоспроможності

та подальшому ефективному розвитку підприємства.

Питання дослідження стану та достатності необоротних активів, особливо матеріальної їх частини, актуалізується в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну, адже відчутна кількість основних засобів може зазнати (і зазнає) значного пошкодження й руйнування у результаті бомбардувань навіть у віддалених від ведення активних військових дій регіонах.

Згідно дослідження збитків інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України за рік від початку повномасштабного вторгнення (станом на березень 2023 року), загальні прямі збитки активів підприємств, лише за один рік від 24.02.2022, оцінюються у \$11,3 млрд. Загалом від початку війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 426 великих і середніх підприємств, десятки тисяч суб'єктів малого бізнесу [1]. Сума прямих збитків в сфері роздрібною торгівлі упродовж 2022–2023 років внаслідок війни на території України становить \$2,42 млрд. [2]. При цьому не про всі компанії є інформація, особливо якщо йдеться про тимчасово окуповані території, тому, ймовірно, справжня цифра втрат є значно більшою. Отже, дослідження методичних підходів до аналізу складу, структури та ефективності використання необоротних активів, зокрема, підприємств торгівлі, актуалізується в сучасних умовах військової агресії РФ проти України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ефективне використання оптимальної кількості необоротних активів – суттєве завдання для фінансових аналітиків і менеджменту підприємств, адже сприяє підвищенню продуктивності й прибутковості бізнесу. Керівники й власники мають знати, які проекти та інвестиції в необоротні активи є найбільш вигідними з точки зору отримання прибутку й зростання вартості компанії.

Проблематика розуміння, оптимального складу, стану та ефективного використання матеріальних й нематеріальних ресурсів строком використання понад один рік, є розкритою у багатьох наукових працях, серед яких слід згадати напрацювання таких науковців, як: Н. Д. Бабяк, Л. Д. Буряк, О. С. Гавриловський, Н. О. Гура, С. М. Кафка, О. Костюнік, О. В. Левкович, О. А. Островська, Ю. В. Стащенко, С. В. Ушеренко, В. В. Чепка, та багато ін. Оцінюючи проведений вченими аналіз, можемо зробити висновки, що, з одного боку, визначенню економічної сутності й класифікації необоротних активів присвячено достатньо наукових публікацій, з іншого, відчуваються брак сучасних вітчизняних досліджень оцінювання стану й достатності необоротних активів на підприємствах, зокрема у сфері торгівлі, в умовах ведення агресивної війни РФ проти України.

Формування цілей статті (постановка завдання). Окреслити ефективний та доступний більшості фінансових аналітиків (також зовнішнім) інструментарій аналізу складу, структури та ефективності використання необоротних активів, за допомогою застосування якого можливо проаналізувати їх стан та структуру, з оцінкою їх впливу на фінансову стійкість і прибутковість підприємства. Апробація даного інструментарію на матеріалах підприємств торгівлі має продемонструвати ефективність його застосування при вирішенні завдання покращення управління найменш ліквідними активами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» необоротні активи – це всі активи, що не є оборотними. Даний нормативно-правовий документ також визнає, що оборотними активами є гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [3]. Таким чином, об'єктом нашого дослідження є активи, які використовуються підприємствами багаторазово й у термін, який перевищує нормальний операційний цикл чи період понад рік, а саме: необоротні матеріальні активи (основні засоби, незавершені капітальні інвестиції, довгострокові біологічні активи, інші необоротні матеріальні активи); нематеріальні активи (права: користування майном, природними ресурсами, на

комерційні позначення, на об'єкти промислової власності, авторські та суміжні з ними); фінансові необоротні активи (відстрочені податкові активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість).

Необоротним активам приділяється особлива увага, з огляду на їх вразливість в умовах воєнного стану, оскільки на багатьох підприємствах спостерігається негативна динаміка показників стану основних засобів в наслідок їх руйнування й пошкодження, що, в свою чергу, вимагає модифікації традиційних методик фінансово-економічного аналізу та діагностики фінансового стану [4].

Обрання авторами статті об'єктом дослідження саме торговельного підприємства обумовлено наступними обставинами. Згідно проведених досліджень на основі [2], сума прямих збитків підприємств роздрібної торгівлі від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України за рік від початку повномасштабного вторгнення сягнула більше \$2,19 млрд. За даними Асоціації ритейлерів України та Української Ради Торгових Центрів, вплив російсько-української війни на діяльність торговельних підприємств є такий:

- сума прямих збитків у сфері роздрібної торгівлі протягом 2022–2023 років становить \$2,42 млрд;

- знищено або паралізовано роботу магазинів: Епіцентр понад 200 од., АТБ понад 200 од., Сільпо понад 90 од., сотні інших окуповано, пошкоджено, зруйновано;

- за 2022 рік мережі: «Сільпо» втратила 5,6 млрд грн., «АТБ» – 5,5 млрд грн., NOVUS – на 3 млрд грн., METRO – 1,5 млрд грн. Збитки мережі супермаркетів Varus склали 40 млн грн проти прибутку в розмірі 200 млн грн. у 2021-му, а виторг «Ашану» скоротився на 27% (або 3,8 млрд грн.) [5].

Натомість, попри війну, з початку 2023 року намітилася тенденція розвитку своїх мереж роздрібними операторами: якщо у 2022 році через окупацію та руйнування кількість роздрібних торговельних точок знизилась на 18%, то у 2023 році відбулось зростання на 12%. На такий же рівень приросту торговельних точок ритейлери розраховують й протягом 2024 року [6].

Підприємства «АТБ-МАРКЕТ», «Сільпо-ФУД», «Фора», «Метро» є ключовими учасниками роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в Україні. Для підтри-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

мання безперебійної діяльності та забезпечення конкурентоспроможності таких компаній потрібні значні інвестиції в необоротні активи. Торгівельні та складські приміщення є однією з основних складових цих підприємств. Зручність обслуговування споживачів і стабільність поставок товарів забезпечують саме необоротні активи. Компанії даного типу інвестують у технології для автоматизації та оптимізації своїх процесів. Належна експлуатація та утримання таких активів, а також постійний контроль за їх використанням є частиною управління підприємствами, які спеціалізуються на роздрібній торгівлі. Зазначимо, що у менших за розміром підприємств торгівлі частка необоротних активів порівняно з оборотними може бути значно меншою, або взагалі відсутньою, через невикористання власних окремих торговельних приміщень та не впровадження сучасних технологічних рішень.

Компанія «АТБ» має структуру необоротних активів торговельного підприємства, де особлива

увага зосереджується на нематеріальних активах, зокрема на торгових марках і брендах («Своя Лінія», «Розумний Вибір»). «Своя лінія» позиціонується як альтернатива відомим брендам і пропонує споживачам широкий асортимент продуктів за привабливими цінами: бренд створює додаткову вартість для компанії через залучення клієнтів, які співвідносять якість і економію. Торгова марка «Розумний вибір» створена для задоволення широкого спектру потреб покупців: товари мають найнижчу ціну на полиці й представлені широким асортиментом продуктів харчування і непродовольчих товарів. Дана торгова марка дає можливість заощаджувати кошти, при цьому купувати якісну продукцію, яка відповідає державним нормам [7].

Бренди «Своя Лінія» і «Розумний Вибір» є важливими нематеріальними активами компанії, відображені у балансі вагомою часткою (0,23% у 2023 році) і впливають на її фінансові показники та конкурентоспроможність на ринку.

Таблиця 1. Горизонтальний аналіз необоротних активів ТОВ «АТБ – МАРКЕТ» за 2020–2023 рр., тис. грн.

Статті активу балансу	2020	2021	2022	2023	2023/2020 р.	
	тис. грн.	%				
I. Необоротні активи						
Нематеріальні активи	81573,00	86689,00	101948,00	57676,00	-23897,00	-29,30
первісна вартість	392195,00	357915,00	313033,00	285827,00	-106368,00	-27,12
Накопичена амортизація	310622,00	271226,00	211085,00	228151,00	-82471,00	-26,55
Незавершені капітальні інвестиції	2307660,00	1782972,00	1755082,00	1780720,00	-526940,00	-22,83
Основні засоби	18601181,00	23895667,00	20763561,00	22384988,00	3783807,00	20,34
первісна вартість	29875858,00	39237613,00	40243974,00	45638804,00	15762946,00	52,76
знос	11274677,00	15341946,00	19480413,00	23253816,00	11979139,00	106,25
Інвестиційна нерухомість	0,00	586227,00	203790,00	195327,00	195327,00	-
Інші фінансові інвестиції	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Довгострокова дебіторська заборгованість	0,00	3705,00	3247,00	2485,00	2485,00	-
Відстрочені податкові активи	72971,00	90903,00	273884,00	234035,00	161064,00	220,72
Усього за I розділом	21063445,00	26446223,00	23101572,00	24655291,00	3591846,00	17,05
Усього за II розділом	14588706,00	15949226,00	17979142,00	22832801,00	8244095,00	56,51
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття						
Баланс	0,00	0,00	0,00	19550,00	19550,00	-
Баланс	35652151,00	42395449,00	41080714,00	47507642,00	11855491,00	33,25

Джерело: розраховано авторами на основі [8–10].

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Отже, дослідження інструментарію фінансової діагностики, а особливо, – аналізу складу, структури та ефективності використання необоротних активів підприємств торгівлі, актуалізується в сучасних умовах військового стану.

Для розуміння складу та структури необоротних активів на підприємстві класично використовуються інструментарій горизонтального та вертикального аналізу. Ці методи фінансового аналізу дають можливість зрозуміти, в яких саме ресурсах зосереджено найбільше капітальних інвестицій, а також виявити тенденції зміни кожного із показників довгострокових активів. Результати проведення горизонтального та вертикального аналізу можуть бути використані при прийнятті рішень щодо подальшого розподілу/перерозподілу/вкладення коштів у цю частину активів.

Застосуємо інструментарій горизонтального та вертикального аналізу для ТОВ «АТБ – Маркет» (Табл.1, Табл.2).

Проаналізувавши результати горизонтального аналізу необоротних активів ТОВ «АТБ – МАРКЕТ» за 2020–2023 рр. (Табл. 1), можна зробити висновок, що залишкова вартість нематеріальних активів зменшилась на 29,30% у 2023 році порівняно з 2020 роком, це говорить про зношення або старіння існуючих нематеріальних активів. Для того, щоб привести цей показник у відповідність, варто провести оцінку стану цих активів та визначити, чи потребують вони оновлення. Незавершені капітальні інвестиції також зменшилися (–22,83%). Вартість основних засобів зросла на 20,34%, переважно завдяки введенню в експлуатацію нових активів, що відобразилося на збільшенні їх первісної вартості (+52,76%). Інвести-

ційна нерухомість з'явилась у 2021 році, але у 2022–2023 роках зменшувалась. Фінансові інвестиції залишилися на низькому рівні, а відстрочені податкові активи значно зросли у 2022 році, на 220,72%, що може свідчити про певні переваги у податковому плануванні.

Проаналізувавши результати розрахунків, викладені у Табл. 2, можна зробити висновок, що за період з 2020 по 2023 рік спостерігається помітне зменшення відсоткової частки нематеріальних активів з 0,39% до 0,23%, що спричинено зменшенням інвестицій у їх розробку та придбання. Наслідком є втрата можливих переваг на ринку.

Зменшення частки незавершених капітальних інвестицій з 10,96% в 2020 році до 7,22% в 2023 році, є позитивним фактором. Це означає, що підприємство успішно реалізує свої інвестиційні проекти. Частка основних засобів зберігалась на рівні 88,31–90,79%, що свідчить про операційну модель діяльності бізнесу. Маємо тенденцію до незначного зменшення частки довгострокової дебіторської заборгованості у вартості активів 2023 року у порівнянні з 2021 роком. Частка відстрочених податкових активів зросла у 2022 році, але потім продемонструвала зменшення на 0,60% у 2023 році. Інвестиційна нерухомість з'явилась у балансі «АТБ–Маркет» у 2021 році і в подальшому зменшилась до 0,79% у 2023 році, що спричиняє зменшення інвестиційної діяльності підприємства. Загалом, можна зазначити, що підприємство має деякі зміни у структурі своїх необоротних активів з 2020 року по 2023 рік, зокрема: збільшення частки інвестиційної нерухомості у 2022 з подальшим її зменшенням у 2023 році, зростання вартості основних засобів, зменшення нематеріальних

Таблиця 2. Вертикальний аналіз необоротних активів ТОВ «АТБ – МАРКЕТ» за 2020–2023 рр., %

Статті активу балансу	2020,	2021	2022	2023	Зміна за структурою 2020 до 2023рр
I. Необоротні активи	%	%	%	%	у в.п.%
Нематеріальні активи	0,39	0,33	0,44	0,23	–0,15
Незавершені капітальні інвестиції	10,96	6,74	7,60	7,22	–3,73
Основні засоби	88,31	90,36	89,88	90,79	2,48
Інвестиційна нерухомість	0,00	2,22	0,88	0,79	0,79
Інші фінансові інвестиції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокова дебіторська заборгованість	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Відстрочені податкові активи	0,35	0,34	1,19	0,95	0,60
Усього за розділом I	100,00	100,00	100,00	100,00	–

Джерело: розраховано авторами на основі [8–10].

активів і відстрочених податкових активів у 2023 році, а також зменшення частки незавершених капітальних інвестицій у порівнянні з 2020 роком, що був початковим при здійсненні аналізі.

Необоротні активи включають у себе основні засоби – нерухоме майно, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, які використовуються для забезпечення виробничої та операційної діяльності. Варто дослідити стан та рух цієї частини необоротних активів, що є ключовою складовою аналізу фінансового стану підприємства. Одним із показників стану основних засобів є коефіцієнт зносу, який є важливим, і, на думку авторів дослідження, найбільш інформативним показником стану цієї частини необоротних активів та визначення темпів їх амортизації протягом певного періоду часу. Наступний коефіцієнт, який окремими авторами та методиками пропонується до обчислення, є коефіцієнт придатності. Цей показник допомагає визначити частину необоротних активів, що залишилася до списання, величину неамортизованої частини об'єкта аналізу. При цьому слід зазначити, що, на думку авторів дослідження, немає сенсу аналізувати коефіцієнт придатності за наявності вивчення динаміки показника зносу, оскільки він відображає зрозумілі грамотному фінансовому аналітику прямиї тенденції показників.

Важливим також є обчислення показників: фондодовіддачі, який вимірює ефективність використання основних засобів підприємства та його здатність забезпечувати дохід від цих активів, та коефіцієнту, що вимірює ефективність використання капіталу в необоротних активах підприємства для генерації прибутку, – фондорентабельність.

Результати обрахунку коефіцієнтів зносу, фондодовіддачі та рентабельності основних засобів ТОВ «АТБ–МАРКЕТ» за 2020–2023 рр. наведені у Табл. 3.

Проаналізувавши результати обчислень, викладені у Табл. 3, можна сказати, що загальна тенденція коефіцієнту зносу є зростаючою протягом всього аналізованого періоду. Високий коефіцієнт зносу в 2023 році свідчить про те, що досліджувані активи підприємства швидко втрачають вартість через вплив інтенсивного фізичного зносу. Дана негативна тенденція може мати вагомий наслідок, а саме зниження ефективності операційної діяльності, тож потребує якнайшвидшого оновлення основних засобів.

Важливо при проведенні аналізу складу, структури та ефективності використання необоротних активів здійснювати, серед іншого, також факторний аналіз ефективності використання основних засобів. Найбільш поширеними серед фінансових аналітиків є прийоми фінансового аналізу: абсо-

Таблиця 3. Показники стану та ефективності використання основних засобів ТОВ «АТБ – МАРКЕТ» за 2020–2023 рр.

	Показники стану та руху основних засобів	2020	2021	2022	2023
1	Коефіцієнт зносу	0,38	0,39	0,48	0,51
2	Коефіцієнт фондодовіддачі (ФВ)	5,52	4,30	3,73	4,22
3	Коефіцієнт фондорентабельності (Rоз)	1,39	1,11	0,95	1,11

Джерело: розраховано авторами на основі [8–10].

Таблиця 4. Вихідні дані для здійснення факторного аналізу ефективності використання основних засобів ТОВ «АТБ – МАРКЕТ», тис. грн.

Показник	2022	2023	Відхилення	
			абсолютне	відносне, %
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. (ОВЗс)	39740793,50	42941389,00	3200595,50	8,05
Чистий дохід, тис. грн. (ЧД)	148332869,00	181089665,00	32756796,00	22,08
Прибуток від реалізації, тис. грн. (П)	37611845,00	47849818,00	10237973,00	27,22
Фондодовіддача, ФВ = ЧД/ОВЗс	3,73	4,22	0,48	12,98
Рентабельність реалізованої продукції, Rрп = П/ЧД	0,25	0,26	0,01	4,21
Фондорентабельність, Роз=П/ОВЗс	0,95	1,11	0,17	17,74

Джерело: розраховано авторами на основі [8–10].

лютних різниць, відносних різниць, ланцюгових підстановок. Факторний аналіз, здійснений за використання будь-якого з перелічених прийомів, дозволяє визначити вплив окремих факторів на зміну результативного показника. Дослідимо вплив окремих чинників, зокрема, фондодіддачі та рентабельності реалізації, на ефективність використання основних засобів ТОВ «АТБ – МАРКЕТ», вимірюваний за допомогою показника фондорентабельності (вихідні дані – Табл.4)

Використання інструментарію факторного аналізу (прийом абсолютних різниць) дає такі результати впливу окремих факторів (фондодіддачі та рентабельності реалізації) на зміну результативного показника – фондорентабельності (Rоз) (Табл.5):

$$R_{\text{оз}} = \frac{\Pi}{\text{ОВЗ}_c} = \frac{\text{ЧД}}{\text{ОВЗ}_c} * \frac{\Pi}{\text{ЧД}} \quad (1)$$

Де $\Pi/\text{ОВЗ}_c$ – Фондорентабельність, Роз;

$\text{ЧД}/\text{ОВЗ}_c$ – Фондодіддача ФВ;

$\Pi/\text{ЧД}$ – Рентабельність реалізованої продукції, Rрп

Отже, за результатами здійснення факторного аналізу можна зробити висновки, що фондорентабельність підприємства в 2023 році порівняно з 2022 роком збільшилася на 17,74%. Це означає, що на кожну гривню, вкладену в основні засоби, підприємство отримало у 2023 році на 17,74% більше прибутку від реалізації, ніж у попередньому. Варто продовжувати оптимізацію використання основних засобів, можливо, шляхом впровадження нових технологій або процесів чи перерозподілу наявного обладнання. Збільшення фондорентабельності викликано значним збільшенням фондодіддачі (+0,12), також відбулась зміна за рахунок рентабельності реалізації (+0,05). У 2023 році прибуток від реалізації підприємства зріс на 27,22%, однак це збільшення було більш суттєвим, ніж зростання середньорічної вартості основних засобів, що зумовило позитивне збільшення показника фондодіддачі. Збільшення прибутку від реалізації товарів може бути наслідком підвищення цін на продукцію, по-

кращення якості або розширення ринків збуту. У 2023 році середньорічна вартість основних засобів підприємства зросла на 8,05%, що означає, що підприємство вкладало більше коштів у свої основні засоби. Випереджаючий темп росту валового прибутку над виручкою від реалізації спричинив позитивне значення рентабельності реалізованої продукції. Для подальшого покращення цього показника варто переглянути цінову політику компанії чи собівартість реалізованих товарів.

Щодо практики аналізу складу, структури та ефективності використання нематеріальної частини необоротних активів, слід зазначити, що більшість фінансових аналітиків нехтують застосуванням інструментарію факторного аналізу до цієї частини активів. Важливим для оцінки ефективності використання нематеріальних активів за рівнем додаткового прибутку на гривню вкладеного в нематеріальні активи капіталу є така факторна модель (далі – Модель ДПК):

$$\text{ДПК} = \frac{\Pi}{\text{НА}} = \frac{\Pi}{\text{Ам}} * \frac{\text{Ам}}{\text{НА}} \quad (2)$$

Де, ДПК – додатковий прибуток на капітал;

Π – прибуток від використання нематеріальних активів;

НА – середньорічна первісна вартість нематеріальних активів;

Ам – сума річної амортизації по нематеріальним активам;

$\Pi/\text{Ам}$ – рентабельність нематеріальних активів;

$\text{Ам}/\text{НА}$ – коефіцієнт оборотності нематеріальних активів.

Модель ДПК має свої переваги та недоліки. Перевагами моделі ДПК авторами статті визначено її зрозумілість, наочність, і (головне) достатню точність.

Проте Модель ДПК має той недолік, що може бути використана виключно фінансовими аналітиками, які володіють інформацією щодо прибутку, згенерованого від використання конкретних нематеріальних активів, отже, – лише суб'єктами внутрішнього фінансового аналізу.

Таблиця 5. Факторний аналіз ефективності використання основних засобів ТОВ «АТБ – МАРКЕТ»

Зміна показника	Розрахунок впливу
Зміна фондорентабельності за рахунок зміни фондодіддачі, $\Delta R_{\text{озФВ}}$	$\Delta R_{\text{озФВ}} = (\text{ФВ}_1 - \text{ФВ}_0) * R_{\text{рп0}} = 0,48 * 0,25 = 0,12$
Зміна фондорентабельності за рахунок зміни рентабельності реалізованої продукції $\Delta R_{\text{озR}}$	$\Delta R_{\text{озR}} = \text{ФВ}_1 * (R_{\text{рп1}} - R_{\text{рп0}}) = 4,22 * 0,01 = 0,05$
Зміна фондорентабельності, $\Delta R_{\text{оз}}$	$\Delta R_{\text{оз}} = \Delta R_{\text{озФВ}} + \Delta R_{\text{озR}} = 0,12 + 0,05 = 0,17$

Натомість зовнішнім фінансовим аналітиками пропонується до використання наступна факторна модель оцінки ефективності використання нематеріальних активів у випадку відсутності інформації щодо прибутку, отриманого від використання інтелектуального продукту:

$$ReHA = \frac{\Pi}{HA} = \frac{\Pi}{ЧД} * \frac{ЧД}{HA} \quad (3)$$

Де Π/HA – рентабельність нематеріальних активів, $ReHA$;

Π – прибуток від реалізації;

HA – середньорічна первісна вартість нематеріальних активів;

$ЧД$ – чистий дохід;

$\Pi/ЧД$ – рентабельність продажу, BHA ;

$ЧД/HA$ – віддача нематеріальних активів, $Rп$.

Модель є більш формалізованою з точки зору її точності, проте доступною для використання всіма (також зовнішніми) фінансовими аналітиками, оскільки містить в собі вихідні дані щодо нематеріальних активів, які відображено у формах фінансової звітності – Ф.1 «Баланс» і Ф.2 «Звіт про фінансові результати».

Застосуємо Модель Рентабельності нематеріальних активів з метою визначення чинників, які

призвели до важливого для ТОВ «АТБ–Маркет» збільшення даного показника (Табл. 6, Табл.7).

Використання інструментарію факторного аналізу (прийом відносних різниць) дає такі результати впливу окремих факторів (рентабельності продажів та віддачі нематеріальних активів) на зміну рентабельності нематеріальних активів.

Отже, провівши розрахунки факторного аналізу рентабельності нематеріальних активів ТОВ «АТБ – МАРКЕТ» можемо зазначити, що на збільшення результативного показника мали вплив зміна рентабельності продажу (+4,72) та значний – віддача нематеріальних активів (+42,97). Компанія може продовжувати інвестувати в розвиток та покращення нематеріальних активів, проводити аудит їх використання та впроваджувати ефективніші методи управління активами. Зміна першого фактору свідчить про зростання суми прибутку, одержаного з кожної гривні реалізованого товару, отже, для збільшення цього показника потрібно забезпечити більш випереджаюче зростання валового прибутку над чистим доходом. Збільшення другого фактору підтверджує покращення використання наявних нематеріальних активів, дану тенденцію

Таблиця 6. Вихідні дані для здійснення факторного аналізу ефективності використання нематеріальних активів ТОВ «АТБ – МАРКЕТ», тис. грн.

Показник	2022	2023	Відхилення	
			абсолютне	відносне, %
Середньорічна первісна вартість нематеріальних активів (HA)	335474,00	299430,00	-36044,00	-10,74
Чистий дохід (ЧД)	148332869,00	181089665,00	32756796,00	22,08
Прибуток від реалізації (П)	37611845,00	47849818,00	10237973,00	27,22
Рентабельність продажу, $Rп = \Pi/ЧД$	0,25	0,26	0,01	4,21
Віддача нематеріальних активів, $BHA = ЧД/HA$	442,16	604,78	162,62	36,78
Рентабельність нематеріальних активів, $ReHA = \Pi/HA$	112,12	159,80	47,69	42,53

Джерело: розраховано авторами на основі [8–10].

Таблиця 7. Факторний аналіз ефективності використання нематеріальних активів ТОВ «АТБ – МАРКЕТ»

	Розрахунок впливу
Зміна рентабельності нематеріальних активів за рахунок зміни рентабельності продажу, $\Delta ReHA_{Rп}$	$\Delta ReHA_{Rп} = \Delta ReHA_0 * \frac{\Delta Rп}{100} = (112,12 * 4,21) / 100 = 4,72$
Зміна рентабельності нематеріальних активів за рахунок зміни віддачі нематеріальних активів, $\Delta ReHA_{BHA}$	$\Delta ReHA_{BHA} = (\Delta ReHA_0 + \Delta ReHA_{Rп}) * \Delta BHA / 100 = (112,12 + 4,72) * 36,78 / 100 = 42,97$
Зміна рентабельності нематеріальних активів, $\Delta ReHA$	$\Delta ReHA = \Delta ReHA_{Rп} + \Delta ReHA_{BHA} = 4,72 + 42,97 = 47,69$

Джерело: розраховано авторами на основі [8–10].

Таблиця 8. Аналіз ліквідності балансу ТОВ «АТБ» станом на 31.12.2023 року, тис. грн.

Актив	на 31.12.2023	Пасив	На 31.12.2023	Платіжний надлишок / нестача
A1	13515622,00	П1	31423833,00	-17908211,00
A2	9200456,00	П2	2865394,00	6335062,00
A3	136273,00	П3	8672417,00	-8536144,00
A4	24655291,00	П4	4545998,00	20109293,00
Баланс	47507642,00	Баланс	47507642,00	-

Джерело: розраховано авторами на основі [8–10].

потрібно зберегти, але за допомогою підвищення ролі даних активів зі збільшенням виручки, яка випереджає темпи їх росту.

Важливу роль для оцінки ліквідності активів у цілому, складовою якої є необоротні активи, відіграє аналіз ліквідності балансу. Необоротні активи систематизуються в групу активів А4 і порівнюються з групою постійних пасивів П4 (Табл. 8).

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що отримані нерівності

$$A1 < P1, A2 > P2, A3 < P3, A4 > P4$$

свідчать про те, що ліквідність балансу підприємства ТОВ «АТБ–Маркет» має загальну кризову тенденцію, коли з чотирьох умов ліквідності

$$A1 \geq P1, A2 \geq P2, A3 \geq P3, A4 \leq P4$$

виконується лише одна ($A2 > P2$), і не виконується нерівність, яка безпосередньо є об'єктом нашого дослідження, а саме $A4 \leq P4$, економічна інтерпретація якої полягає в тому, що джерелом фінансування необоротних активів мають бути постійні пасиви, чого на ТОВ «АТБ–Маркет» не відбувається. Тому варто переглянути фінансування активної частини балансу в А1, А3 та особливо А4, оскільки для фінансування активів зі строком корисного використання понад рік мають бути використані ресурси власного капіталу, що вимагається умовами ліквідності балансу.

З метою розробки загальних висновків щодо стану та ефективності використання необоротних активів авторами проведено аналіз статистичних даних по галузі (Табл. 9), а також порівняльний аналіз даних об'єкту дослідження ТОВ «АТБ–Маркет» із галузевими.

Як видно з Табл. 9, для підприємств роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами є збільшення частки необоротних активів у валюті балансу в 2020–2022 рр., з 44,02% до 44,39%. Така динаміка може бути зумовлена розширенням мережі та набуттям нових приміщень та нових технологічних рішень у сфері управління. Натомість в ТОВ «АТБ–МАР-

КЕТ» спостерігається зниження частки цих активів з 2021 по 2023 рік. Також по підприємствах галузі в цілому спостерігається зростання величини всіх складових першої групи балансу, окрім довгострокових біологічних активів (-630,4 тис. грн.). Структурна частка збільшилася в інвестиційній нерухомості та незавершених капітальних інвестиціях, що свідчить про переорієнтування підприємств галузі на отримання орендних платежів, на противагу виробництва товарів та надання послуг. Що стосується ТОВ «АТБ–МАРКЕТ», то компанія зорієнтована на ведення операційної діяльності, оскільки за результатами проведеного аналізу бачимо чітку тенденцію до збільшення виробничих засобів до 2023 року. Щодо стану основних засобів та нематеріальних активів підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, то за аналізовані роки бачимо чітку негативну тенденцію до збільшення коефіцієнту зносу й зменшення коефіцієнту придатності, що може відбитися на якості ведення бізнесу. ТОВ «АТБ–МАРКЕТ» також має негативну тенденцію показників зносу та придатності: найбільші показники зносу були у 2023 році, основних засобів – 0,51, нематеріальних активів – 0,80.

Специфічними та важливими для дослідження показниками, що характеризують ефективність використання підприємствами торгівлі наявних площ вважаємо такі:

- торгових площ: частка торгової площі в загальній площі приміщень торгового підприємства; коефіцієнт використання торгової площі; товарообіг в розрахунку на 1 кв.м торгової площі; щільність роздрібною торгівельною мережі; рівень спеціалізації роздрібною торгівельною мережі; середня торгівельна площа магазину; співвідношення торгової і неторгової площі магазину; ставлення торгової площі до загальної площі магазину; раціональність розміщення обладнання;
- складських приміщень: максимальний товарний запас; необхідна площа зберігання; норма площі зберігання; рівень відповідності складсько-

Таблиця 9. Співвідношення між різними видами необоротних активів по галузі – за роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Показник	2020	2021	2022
Активи в цілому за роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, тис. грн.	150825046,10	165927966,90	174170566,10
Необоротні активи в цілому за роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, тис. грн.	66393251,30	73594834,50	77313885,00
Залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів, тис. грн.	59006695,10	64907996,80	67564275,90
Знос, тис. грн.	36834345,40	46274585,30	61781162,90
Залишкова вартість інвестиційної нерухомості, тис. грн.	127096,00	731154,00	996148,00
Залишкова довгострокових біологічних активів вартість, тис. грн.	409,50	62,00	53,00
Незавершені капітальні інвестиції, тис. грн.	4086715,50	2754382,10	4116955,70
Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн.	726846,20	2010098,70	1751248,10
Інші необоротні активи, тис. грн.	2445489,00	3191140,90	2885204,30
Частка необоротних активів у структурі активів, %	44,02	44,35	44,39
Частка основних засобів та нематеріальних активів у структурі необоротних активів, %	88,87	88,20	87,39
Коефіцієнт зносу	38,43	41,62	47,76
Коефіцієнт придатності	61,57	58,38	52,24
Рентабельність основних засобів, %	0,15	14,94	-11,97
Частка інвестиційної нерухомості у структурі необоротних активів, %	0,19	0,99	1,29
Частка довгострокових біологічних активів вартість у структурі необоротних активів, %	0,00	0,00	0,00
Частка незавершених капітальних інвестицій у структурі необоротних активів, %	6,16	3,74	5,32
Частка довгострокових фінансових інвестицій у структурі необоротних активів, %	1,09	2,73	2,27
Частка інших необоротних активів у структурі необоротних активів, %	3,68	4,34	3,73

Джерело: розраховано авторами на основі [11].

го приміщення; коефіцієнт корисної площі складу; коефіцієнт використання корисного об'єму складу; рівень механізації складських робіт [12, с.37–38].

Алгоритм, за яким автори пропонують проводити аналіз складу, структури та ефективності використання необоротних активів підприємств торгівлі в сучасних умовах військового стану, є такий:

1) аналіз даних – дослідження фінансових звітів компанії за останні фінансові роки, зокрема, Звіту про прибутки та збитки та Балансу, приділяючи особливу увагу першому розділу активної його частині;

2) визначення методів і підходів до аналізу необоротних активів, які відповідають специфіці торговельної діяльності підприємства;

3) оцінка впливу війни на інші аналогічні підприємства та визначення збитку;

4) розробка методики аналізу, включаючи визначення показників ефективності використання необоротних активів, їх порівняння з аналогічними показниками галузі та розробка рекомендацій щодо їх покращення;

5) застосування розробленої методики до даних компанії, включаючи аналіз складу, структури та ефективності використання необоротних активів;

6) розробка висновків і рекомендацій щодо оптимізації використання необоротних активів підприємства торгівлі на основі результатів аналізу.

Висновки

Дослідження методичного інструментарію, який застосовується для аналізу складу, структури та ефективності використання необоротних активів підприємств, дало змогу авторам зробити такі висновки:

1. Необоротні активи, представлені матеріальними, нематеріальними та фінансовими засобами, що використовуються суб'єктами господарювання багаторазово у термін, більший за операційний цикл або дванадцять місяців з дати балансу, займають вагомую частку в валюті балансу підприємств роздрібною торгівлі. Ця обставина зумовлює необхідність визначення найбільш ефективного та доступного більшості фінансових аналітиків інструментарію фінансового аналізу, застосування якого уможливить визначення, їх стану, структури та результативності використання.

2. Для розуміння складу та структури необоротних активів на підприємстві доцільно використовувати горизонтальний та вертикальний аналіз. Ці методи фінансового аналізу дають можливість зрозуміти, в яких саме ресурсах зосереджено яку частину капітальних інвестицій, а також виявити тенденції зміни кожної складової довгострокових активів. Результати проведення вертикально-горизонтального аналізу можуть бути використані при прийнятті рішень щодо подальшого розподілу/перерозподілу/вкладення коштів у цю частину активів.

3. Важливим у складі інструментарію коефіцієнтного аналізу авторами визначено обчислення й дослідження в динаміці показників зносу, фондоддачі й фондорентабельності. Саме за допомогою цих коефіцієнтів вимірюється стан (коефіцієнт зносу) та ефективність використання основних засобів підприємства (фондоддача) та його здатність генерувати прибуток (фондорентабельність).

4. При проведенні аналізу ефективності використання необоротних активів необхідно здійснювати, серед іншого, факторний аналіз:

ефективності використання основних засобів – при дослідженні впливу чинників фондоддачі та рентабельності реалізації на результуючий показник фондорентабельності;

ефективності використання нематеріальних активів – моделі Додаткового прибутку на вкладений в нематеріальні активи капітал (перевагами якої авторами визначено її точність і зрозумілість, а не-

доліком – неможливість її використання зовнішніми фінансовими аналітиками), а також моделі, яку у випадку відсутності інформації щодо прибутку, отриманого від використання інтелектуального продукту, пропонується до використання зовнішнім фінансовим аналітикам (яка є менш точною).

5. Важливу роль для оцінки ліквідності активів у цілому, складовою якої є необоротні активи, відіграє аналіз ліквідності балансу, а також дослідження специфічних показників, що характеризують ефективність використання підприємствами торгівлі торгових площ та складських приміщень.

6. Застосування розробленого авторами алгоритму та запропонованого інструментарію на матеріалах ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» підтвердило його актуальність та ефективність при визначенні стану й якості управління необоротними активами компанії.

Список використаних джерел:

1. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії росії проти України за рік від початку повномасштабного вторгнення. Kyiv School of Economics, Офіс Президента України, Міністерство економіки України, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство розвитку громад та територій України. Березень 2023 р. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/03/UKR_Feb23_FINAL_Damages-Report-1.pdf

2. Про оцінку збитків у сфері роздрібною торгівлі внаслідок війни. Міністерство фінансів України. URL: <http://surl.li/tokpx>

3. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1. Загальні вимоги до фінансової звітності. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text>

4. Островська О. А., Юркевич О. М., Жмуд А. П., Колькіна О. М. Фінансова діагностика компаній в умовах військової агресії: проблеми та шляхи вирішення. Формування ринкових відносин в Україні. 2024. № 1. URL: <http://dndiime.org.ua/page/pdf-journal-1>.

5. Данило Павличенко. Ритейл і війна. Хто кого. 25.07.2023 р. URL: <https://blog.liga.net/user/dpavlichenko/article/50933>

6. Аніта Прасад. Американський фінансово – економічний журнал Forbes. Роздрібний товарообіг в Україні. 02.04.2024 URL: <https://forbes.ua/news/rozdribniy-tovaroobig-v-ukraini-torik-zris-na-154-02042024-20274>

7. Офіційний сайт «АТБ–МАРКЕТ». Товари власних брендів. URL: <https://www.atbmarket.com/our-line>

8. Фінансова звітність за 2022 рік. Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ–МАРКЕТ». URL: https://clarity-project.info/edr/30487219/finances?current_year=2022

9. Фінансова звітність за 2021 рік. Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ–МАРКЕТ». URL: https://clarity-project.info/edr/30487219/finances?current_year=2021

10. Фінансова звітність за 2020 рік. Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ–МАРКЕТ». URL: https://clarity-project.info/edr/30487219/finances?current_year=2020

11. Державна служба статистики України. Співвідношення між різними видами необоротних активів по галузі. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>

12. Калюжна О.О. Особливості аналізу ефективності використання основних засобів торгового підприємства. Науковий журнал «ΛΟΓΟΣ Мистецтво наукової думки». 2019. № 3. URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/issue/view/14/15>

13. О. В. Левкович, К. С. Безлюдна. Оцінка стану і використання необоротних активів підприємства. Ефективна економіка. 2021. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/86.pdf

References:

1. Report on direct infrastructure losses from destruction as a result of Russia's military aggression against Ukraine one year after the start of the full-scale invasion. (2023), Kyiv School of Economics, Ofis Prezidenta Ukrainy, Ministerstvo ekonomiky Ukrainy, Ministerstvo z pytan reintehratsii tymchasovo okupovanykh terytorii Ukrainy, Ministerstvo infrastruktury Ukrainy, Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy, available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/03/UKR_Feb23_FINAL_Damages-Report-1.pdf.

2. On the assessment of losses in the retail sector as a result of the war. Ministerstvo finansiv Ukrainy, available at: <http://surf.li/tokpx>

3. On Approval of the National Regulation (Standard) on Accounting 1. General requirements for financial reporting. Verkhovna Rada of Ukraine. available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text>

4. Ostrovska O. A., Yurkevych O. M., Zhmud A. P., Koliakina O. M. (2024), «Financial diagnostics of companies in the conditions of military aggression: problems and solutions». Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini. Vol. 1. available at: <http://dndiime.org.ua/page/pdf-journal-1>.

5. Danylo Pavlychenko. Retail and War. Who is who. (2023), available at: <https://blog.liga.net/user/dpavlychenko/article/50933>.

6. Anita Prasad. American financial and economic magazine Forbes. Retail trade turnover in Ukraine. (2024), available at: <https://forbes.ua/news/roz-dribnyi-tovaroobig-v-ukraini-torik-zris-na-154-02042024-20274>

7. Official website of ATB–MARKET. Goods of own brands, available at: <https://www.atbmarket.com/our-line>.

8. Financial statements for 2022. ATB–MARKET Limited Liability Company, available at: https://clarity-project.info/edr/30487219/finances?current_year=2022

9. Financial statements for 2021. ATB–MARKET Limited Liability Company, available at: https://clarity-project.info/edr/30487219/finances?current_year=2021

10. Financial statements for 2020. ATB–MARKET Limited Liability Company, available at: https://clarity-project.info/edr/30487219/finances?current_year=2020

11. State Statistics Service of Ukraine. The ratio between different types of non-current assets by industry. available at: <https://www.ukrstat.gov.ua/>

12. Kaliuzhna O.O. (2019) «Features of the analysis of the efficiency of the use of fixed assets of a commercial enterprise», Naukovyi zhurnal «ΛΟΓΟΣ Mystetstvo naukovoi dumky», Vol. 3, available at: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/issue/view/14/15>.

13. O. V. Levkovich, K. S. Bezliudna. (2021), Assessment of the state and use of non-current assets of the enterprise. Efektyvna ekonomika, Vol.6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/86.pdf.

Дані про авторів

Островська О. А.,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,

м. Київ, Україна

e-mail: ostrovska.kneu@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3583-8829

Юркевич О. М.,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,

м. Київ, Україна

e-mail: oksana_yurkevich@kneu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-8172-0186

Зінченко А. О.,

здобувач вищої освіти ОПП «Корпоративні фінанси» Київський національний економічний університет Ки-

ївський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана

ORCID:0009-0005-9813-6938

Павленко А. А.,

здобувач вищої освіти ОПП «Корпоративні фінанси»
Київський національний економічний університет іме-
ні Вадима Гетьмана

ORCID:0009-0008-6048-0620

Data about the authors

Olha Ostrovska,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv
National Economic University named after Vadim Het-
man, Kiev, Ukraine

e-mail: ostrovska.kneu@gmail.com

Oksana Yurkevych,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv
National Economic University named after Vadim Het-
man, Kiev, Ukraine

e-mail: oksana_yurkevich@kneu.edu.ua

Anna Zinchenko,

Higher education graduate. Specialization in Cor-
porate Finance, Kyiv National University of Economics
named after Vadym Hetman

Anna Pavlenko,

Higher education graduate. Specialization in Corpo-
rate Finance, Finance and Controlling, Kyiv National Uni-
versity of Economics named after Vadym Hetman

УДК 339.9

КУЧЕРЕНКО С. Ю.
АСТАФ'ЄВ А. О.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ І. С.

Тенденції і перспективи розвитку посередництва на міжнародному ринку продовольства

Предмет дослідження – процеси розвитку та трансформації посередницьких структур в рам-
ках глобального продовольчого ринку.

Мета дослідження – узагальнити ключові трансформації, які відбуваються у системі посеред-
ництва на міжнародному ринку продовольства.

Методи дослідження. Методологічні принципи, на які спирається дослідження, охоплюють
комплекс загальних та спеціальних методів наукового пізнання, включаючи метод аналізу, синте-
зу, узагальнення, індукції та дедукції тощо.

Результати. Проаналізовано переваги і недоліки використання посередницьких послуг на між-
народному ринку продовольства. Окреслено характерні риси світового ринку продовольства, які
зумовлюють об'єктивну необхідність у використанні послуг посередників для організації ефектив-
ного виробництва і збуту продовольчих товарів. Визначено основні причини і наслідки зрушень у
парадигмі розгляду посередництва на міжнародному продовольчому ринку. Проведено компара-
тивний аналіз торговельної і мережевої моделі посередництва. Розглянуто світові тенденції поши-
рення ланцюгів створення вартості в аграрному секторі, які зумовлюють трансформацію тради-
ційної (торговельної) моделі посередництва у сучасну мережеву.

Висновки. Продовольчому ринку притаманний ряд особливостей, внаслідок яких послуги
різних посередницьких структур є незамінним складником його ефективного функціонуван-
ня, тим більше на міжнародному рівні. По мірі розвитку глобалізаційних процесів і формуван-
ня міжнародних виробничо-збутових мереж та ланцюгів створення вартості відбувається
поступова трансформація парадигми, в рамках якої розглядають та аналізують суть посе-
редництва на продовольчих ринках. Відбувається перехід від суто торговельної до мережевої
моделі посередництва, яка поширюється не тільки на закупівельні та збутові процеси і на-
цілена не тільки на сприяння продажу продовольчої продукції, а охоплює найрізноманітніші
функції у рамках ланцюга створення вартості й має на меті максимізацію ефективності усієї
виробничо-збутової мережі.

Ключові слова: торговельна і мережева моделі посередництва, посередницькі структури, ффра-
ментація виробництва, харчові продукти, виробничо-збутова мережа.